

CONTROLE, CLIQUES E REPETIÇÃO: LIFE IS STRANGE NOS JOGOS DE ESCOLHAS SOB A ÓTICA DA PSICANÁLISE

David Kelvin Maia dos Santos¹
Aline Gabriele Carvalho de Lima²

RESUMO: Ao longo das últimas décadas, os jogos digitais evoluíram de meras formas de entretenimento para se consolidarem como plataformas complexas, capazes de articular narrativa, dilemas éticos e processos de construção subjetiva. Em especial os chamados *jogos de escolhas* consolidaram um novo modelo de experiência lúdica para o jogador, centrado especificamente na linha de tomada de decisão, na responsabilidade e nas consequências diante de tais escolhas morais de cada ato virtual. Especificamente nesse artigo iremos destrinchar *Life is Strange* (Dontnod Entertainment, 2015), jogo que se entrelaça diretamente nessa modalidade. Através de uma pesquisa fundamentada na abordagem teórico reflexiva qualitativa, fundamentada no referencial da psicanálise — mais especificamente em obras fundamentais de Sigmund Freud, como *O Eu e o Id* (1923), *Além do princípio do prazer* (1920) e *Recordar, repetir e elaborar* (1914), busca-se analisar como o fator do 'rejogar' se estabelece com o jogador, articulando-se com a lógica da repetição e entrelaçando-se com as instâncias psíquicas clássicas de Freud.

Palavras-chave: cultura; psicanálise; jogos.

Discente em Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce,
Email: davidkelvinmaia@outlook.com

Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza -
UNIGRANDE. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os jogos digitais deixaram de ser simples formas de entretenimento para se tornarem plataformas complexas de narrativa, ética e subjetivação. Em especial, os chamados *jogos de escolhas* — como *Detroit: Become Human* (Quantic Dream, 2018), *Until Dawn* (Supermassive Games, 2015) e a série *The Walking Dead* (Telltale Games, 2012) — consolidaram um novo modelo de experiência lúdica para o jogador, centrado especificamente na tomada de decisão, na responsabilidade e nas consequências diante de tais escolhas morais de cada ato virtual. Em contraposição aos jogos clássicos, que possuem uma linha narrativa linear e canônica, os jogos de escolhas rompem com essa estrutura regular ao permitir que o jogador influencie ativamente o desenrolar da história. Nessa modalidade, o enredo é destrinchado a partir das decisões tomadas, colocando o jogador no centro das tramas e dilemas que determinam para onde a narrativa irá culminar. Esse trabalho especificamente terá um enfoque em uma das ramificações dessa modalidade, o jogo *Life is Strange* (Dontnod Entertainment, 2015). O jogador, ao assumir o centro da narrativa através da personagem Max Caulfield, uma estudante de fotografia que

descobre possuir o poder de rebobinar o tempo, é inserido em uma trama que o convoca a lidar simultaneamente com a recente descoberta desse dom. Diante da trama, o jogador é interpelado não apenas como espectador, mas como um sujeito ativo, responsável pela construção de uma trajetória única entre várias outras ramificações possíveis diante dos cliques. Frequentemente essa subjetivação diante das telas, envolve diretamente dilemas éticos, afetivos e existenciais, aos quais comandadas pelo jogador na pele de uma adolescente tímida e reclusa, ditam o fluxo da história no decorrer de cada um dos episódios. Vale salientar, que a grande proliferação da modalidade e do próprio jogo em questão, não se deu apenas por conta do avanço tecnológico e pelas narrativas emocionalmente envolventes, mas também pela circulação massiva em plataformas de vídeo, como o YouTube. Canais especializados em *gameplays* e *reacts* transformaram as escolhas dos jogadores em experiências compartilháveis, estimulando a curiosidade e o desejo de repetir o jogo diversas vezes para alcançar diferentes e diversos finais. Essa cultura do “rejogar” motivada pela observação das escolhas alheias, intensifica o envolvimento afetivo do sujeito com o próprio produto, com os personagens e a narrativa, criando um espaço simbólico no qual o jogador investe emocionalmente, revive situações e busca “experimentar” novas trajetórias usando de suas escolhas. Ao escolher quem salvar, o que falar ou quem sacrificar, o jogador ativa estruturas que extrapolam a lógica da moral consciente e adentram o campo da repetição — tema central à psicanálise. Como afirma Freud (1920), a compulsão à repetição é uma tentativa do sujeito de dominar simbolicamente aquilo que o traumatiza ou o afeta. Diante disso, este artigo propõe uma leitura psicanalítica da experiência no jogo *Life is Strange*, investigando de que forma o fator do 'rejogar' se estabelece com o jogador, articulando-se com a lógica da repetição e entrelaçando-se com as instâncias psíquicas clássicas de Freud.

2. METODOLOGIA

Este artigo adota uma abordagem teórico-reflexiva e qualitativa, fundamentada no referencial da psicanálise, com o intuito de promover uma visão crítica articulada com o jogo *Life is Strange* (Dontnod Entertainment, 2015). Parte-se da articulação entre os conceitos psicanalíticos da repetição e as dinâmicas de *gameplay*, buscando compreender de que forma a prática do *rejogar* vivida no jogo se entrelaça com a repetição e as instâncias freudianas. A pesquisa se estrutura a partir de uma revisão bibliográfica e análise conceitual, mobilizando obras fundamentais de Sigmund Freud como *Recordar, repetir e elaborar* (1914), *Além do princípio do prazer* (1920) e *O Eu e o Id* (1923).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escolha da psicanálise como eixo interpretativo dos jogos narrativos baseia-se em sua proposta de compreender o sujeito para além da racionalidade consciente, considerando a força das pulsões, dos desejos recalçados e das formações do inconsciente. Desde seus primeiros escritos, Freud apontou que o homem civilizado se encontra atravessado por conflitos psíquicos que, muitas vezes, emergem disfarçados em expressões culturais, como os sonhos, os sintomas, a arte e o humor. Os jogos, especialmente aqueles baseados em decisões morais, podem ser pensados como uma dessas expressões — só que agora atualizadas e permeados no meio digital.

Partindo desse ponto, no campo da psicanálise, a repetição — aqui compreendida como a prática de *rejogar* — não é um simples retorno mecânico, mas

uma manifestação complexa do inconsciente que coloca o sujeito frente a experiências que ele por enquanto ainda não conseguiu elaborar. Em *Além do Princípio do Prazer* (1920), Freud observa que o psiquismo humano nem sempre opera em função do princípio do prazer: em certas situações, o sujeito retorna compulsivamente a experiências dolorosas, angustiantes ou até traumáticas, mesmo quando essas experiências não proporcionam satisfação consciente.

Essa "compulsão à repetição" (Wiederholungszwang) é interpretada por Freud como um esforço inconsciente para dominar simbolicamente aquilo que não pôde ser assimilado psíquica ou afetivamente no momento de sua ocorrência. Esse mecanismo ganha uma forma privilegiada de expressão em *Life is Strange*, onde a protagonista Max possui a habilidade de rebobinar no tempo e refazer suas ações. A mecânica do jogo explora diretamente o desejo de incessantemente corrigir o passado, o vislumbrando da maneira "correta", e de consertar o que deu errado, sendo necessário reviver a experiência primordial. Mas o que o jogo revela, e isso está intrinsicamente ligado a estrutura freudiana, é que quanto mais se tenta evitar o trauma, mais ele retorna sob novas formas para o consciente, nesse caso, podemos usar o exemplo da atuação. Freud coloca em *Recordar, repetir e elaborar* (1914), que durante a análise, o paciente tende a não reproduzir a lembrança, e sim a repete indiretamente como uma atuação, em um ato quase que naturalmente, "ele repete tudo o que, das fontes do reprimido, já se impôs em seu ser manifesto" (1914, p. 123). Fazendo a ponte com Max e o próprio jogador, consecutivamente é usado do rebobinar para atuar novamente as situações traumáticas tendo em vista a forte negação dessa experiência primordial. Porém, o jogo evidencia como essas formas de retorno repercutem, tornando mais perceptíveis ao jogador com os danos que se manifestam concretamente na cidade fictícia da personagem. Nas primeiras horas de jogo, ao usar seu poder para salvar sua amiga de infância de uma morte súbita e inesperada, Max altera radicalmente o fluxo da história, provocando uma ruptura narrativa e paradoxal que desencadeia em eventos insólitos em Arcadia Bay, como uma nevasca repentina no verão e até a visão de duas luas dividindo o céu ao mesmo tempo. O retorno do trauma, portanto, mostra-se inevitável: ele não pode ser simplesmente anulado, mas exige seu vislumbre e a própria elaboração ao invés do contante atuar. A tentativa de contornar esse ponto de choque elaborativo conduz inevitavelmente a um processo de desgaste para a personagem, tanto em sua dimensão física quanto psíquica.

Se em *Life is Strange*, se coloca o jogador em uma posição de agência narrativa, essa agência não é plena nem transparente — ela revela, em verdade, a divisão constitutiva do sujeito. Na teoria psicanalítica, o sujeito é constituído e atravessado por instâncias em conflito: o Id (pulsões e desejos inconscientes), o Eu (instância racional e mediadora) e o Super-eu (porta-voz das exigências morais e da repressão). Essa estrutura tripartida, descrita por Freud simboliza o Eu como "uma pobre criatura submetida a uma tripla servidão, que sofre com as ameaças de três perigos: do mundo exterior, da libido do Id e do rigor do Super-eu" (1923, p. 39). Na completude de Caulfield, esse conflito psíquico se torna visível e acima de tudo jogável diante de cada decisão que o jogador deve escolher. Tomando por exemplo aqui a decisão final do jogo, depara-se com o seguinte dilema: salvar sua melhor amiga de infância no qual você despejou sua energia e afeto durante todo o jogo, porém, em detrimento disso, a cidade inteira reverberada na experiência seria sacrificada por um tornado que se desencadeia justamente como efeito de suas ações. Ao colocar essas situações diante do jogador um campo simbólico em que diferentes forças dos psiquismos se enfrentam. O Eu tenta mediar os impulsos do Id (desejos imediatos, pulsionais, violentos, afetivos) com as normas e interdições do superego (o que se

deve fazer, a ética coletiva, a imagem de si perante os outros), numa constante oscilação entre o prazer e a culpa. Essa lógica de oscilação exemplificada no jogo se apresenta constantemente como uma régua moral direcionada ao jogador. Ao longo de toda a gameplay, sempre que o jogador toma uma decisão significativa na pele de Max, *Life is Strange* mostra de maneira clara na tela a mensagem: '*This action will have consequences*'. Dessa forma, cria-se quase um Super-eu digital: o peso ético da escolha sinaliza ao jogador que ele optou por um dos inúmeros caminhos possíveis e que suas ações repercutirão futuramente na narrativa. Assim, a decisão deixa de ser apenas um ato resolvido para habitar o sujeito-jogador como uma marca psíquica, retornando sob a forma de dúvida, culpa ou desejo de reparação ao longo do restante da narrativa

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de *Life is Strange* sob a ótica psicanalítica permitiu compreender como os jogos de escolhas transcendem o simples jogar revelando dinâmicas inconscientes ligadas à repetição e à elaboração. O ato de rejogar simboliza a tentativa do sujeito de dominar simbolicamente o que o afeta, enquanto as decisões morais expõem o conflito entre Id, Eu e Super-eu. Assim, o jogo se torna um espaço de expressão e elaboração psíquica, onde prazer, culpa e desejo se entrelaçam, configurando uma experiência profundamente subjetiva e simbólica baseada nas escolhas e caminhos que os jogadores perpassam para chegar à conclusão ou na busca de tal.

REFERÊNCIAS

FREUD, Sigmund. O Eu e o Id. 1923. Tradução: Paulo César de Souza. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*, v. 16. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. 1920. Tradução: Paulo César de Souza. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*, v. 14. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. Recordar, repetir e elaborar. 1914. Tradução: Paulo César de Souza. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*, v. 10. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.